

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА КАСАЛХОНАДАН ТАШҚАРИ ПНЕВМОНИЯНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рустамова Г.Р.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Пневмония - бу ривожланаётган мамлакатларда болалар касалланиши ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлган ўпка паренхимасининг яллигланиши. Бу пастки нафас йўллариининг ўткир инфекциясининг оғир шакли бўлиб, асосан ўпкага таъсир қилади. Жаҳонда пневмония 5 ёшгача бўлган болалар касалланиши ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларда яқинда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар шунини кўрсатдики, дунё бўйлаб < 5 ёшдаги болалар ўлимнинг асосий сабаби пневмония бўлиб, қўзғатувчиларни кўриб чиқадиган бўлсак, шифохонадан ташқари пневмония (ШТП) билан касалхонага ётқизилган болаларнинг 30-70% да респиратор вируслар, 7-17% да атипик бактериялар ва 2-8% да пиоген бактериялар аниқланган. Ушбу тадқиқотнинг мақсади кичик ёшдаги болаларда ШТП кечишини клиник кузатиши ва таҳлил қилишдан иборат.

Калим сўзлар: шифохонадан ташқари пневмония, атипик бактериялар, лаборатор кўрсаткичлар, иситма, ҳансираш.

FEATURES OF THE COURSE OF OUTPATIENT PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN

Rustamova G.R.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pneumonia is the inflammation of the lung parenchyma, which is one of the main causes of childhood morbidity and mortality in developing countries. This is a severe form of acute lower respiratory tract infection that primarily affects the lungs. Globally, pneumonia is one of the leading causes of morbidity and mortality in children under 5 years of age. Recent epidemiological studies in developed countries have shown that pneumonia is the leading cause of death in children under 5 years of age worldwide, and when we look at pathogens, respiratory viruses are found in 30–70%, atypical bacteria in 7-17%, and pyogenic bacteria in 2–8% of children hospitalised with community-acquired pneumonia (CAP). The aim of this study is to conduct clinical observation and analysis of the course of CAP in young children.

Keywords: community-acquired pneumonia, atypical bacteria, laboratory indicators, fever, shortness of breath.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Рустамова Г.Р.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Пневмония – это воспаление лёгочной паренхимы, являющееся одной из основных причин детской заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Это тяжёлая форма острой инфекции нижних дыхательных путей, которая поражает преимущественно лёгкие. Во всем мире пневмония является одной из основных причин заболеваемости и смертности детей в возрасте до 5 лет. Недавно проведенные эпидемиологические исследования в развитых странах показали, что пневмония является основной причиной смерти детей в возрасте < 5 лет во всем мире, а когда мы рассматриваем возбудителей, респираторные вирусы обнаруживаются у 30-70%, атипичные бактерии у 7–17% и пиогенные бактерии у 2-8% детей, госпитализированных с внебольничной пневмонией (ВП). Цель данного исследования - провести клиническое наблюдение и анализ течения ВП у детей младшего возраста.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, атипичные бактерии, лабораторные показатели, лихорадка, одышка;

e-mail: rusti-1811@mail.ru

Шифохонадан ташқари пневмония (ШТП) ёш болаларнинг касалхонага ётқизилиши ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу ёш гуруҳида ШТП кечишининг ўзига хос ху-

сусиятлари ёшга боғлиқ анатомио-физиологик етилмаганлик, заиф иммун жавоб ва вирусли инфекци-ялар билан тез-тез бирга келиши билан белгиланади. Ўлимга олиб келадиган пневмония хавф омиллари ёмон ижтимоий-иқтисодий ҳолатни ўз ичига олади, масалан (ота-оналарда тегишли таълимнинг йўқлиги, тўлиқ бўлмаган иммунизация схемалари ва тўйиб овқатланмаслик), боланинг ёшлиги, цианоз билан кеч касалхонага ётқизиш, гепатомегалия, суяқ ич кетиши ёки юрак касаллиги, анемия, рахит, кўкрак сути билан озиқланмаслик ва нотўғри даволаниш кабилар[1].

ЖССТнинг 2013-йилги педиатрия бўйича тавсиялари ва 2014-йилги ЖССТнинг қайта кўриб чиқилган таснифи ва болаларда пневмонияни даволаш асосида пневмония клиник белгиларига кўра оғир ёки енгил пневмония ва пневмонияга (шамоллаш) таснифланади [2,5]. Пневмонияни шифохонадан ташқари пневмония (ШТП) ёки нозокоминал пневмония сифатида таснифлаш мумкин. Вентилятор-ассоциацияланган пневмония ШТПдан бир неча жиҳатдан фарқ қилади ва ушбу мақолада алоҳида кўриб чиқилади. Аниқ универсал таъриф йўқ бўлса-да, ШТП одатда ўткир инфекция белгилари (масалан, иситма, йўтал ёки нафас қисилиши) билан тавсифланган ўпка инфекцияси сифатида аниқланади ва одатда аномал аускультация маълумотлари (масалан, хириллашлар ёки ўзгарган нафас олиш товушлари) ёки симптомлар пайдо бўлишидан камида 14 кун олдин касалхонага ётқизилмаган ёки узоқ муддатли парвариш муассасасида яшамаган одамда кўкрак қафасини визуализатсия қилишда ўткир инфилтрат мавжудлиги билан боғлиқ [3,4]

Тадқиқотнинг мақсади кичик ёшдаги болаларда шифохонадан ташқари пневмония кечишининг клиник хусусиятларини ўрганиш, шу жумладан симптоматикани, лаборатория кўрсаткичларини, тахминий этиологияни ва касалликнинг асосий кўринишларининг ёшга қараб давомийлигини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Тадқиқотга 2024-2025 йиллар давомида Самарқанд шаҳар 1 болалар шифохонаси пульмонология бўлимида даволанган 6 ойликдан 3 ёшгача бўлган 60 нафар болалар киритилган. Беморлар 2 гуруҳга бўлинди: I гуруҳ (n=30) - 1 ёшгача бўлган болалар. II гуруҳ (n=30) - 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар. Усуллар: клиник-анамнестик таҳлил, физикал текширув, рентгенография, лаборатор таҳлиллар (ОАК, СРП), балғамни микробиологик текшириш.

Тадқиқот натижалари. Кичик ёшдаги болаларда шифохонадан ташқари пневмониянинг энг кўп учрайдиган симптомлари деярли барча беморларда мавжуд бўлган йўтал ва иситма бўлган. Йўтал 1 ёшгача бўлган болаларнинг 96,7% ва 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларнинг 100% да кузатилган.

Иситма кўпроқ катта ёшдаги болаларда - 93,3% ни, кўкрак ёшидаги болаларда эса - 86,7% ни ташкил этди. Нафас қисилиши кўкрак ёши учун кўпроқ хос бўлган белги бўлиб, 1 ёшгача бўлган болаларнинг 73,3% да қайд этилган, бу нафас олиш тизимининг камроқ компенсатор қобиляти ва нафас етишмовчилиги ривожланишига мойиллиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Аускультацияда крепитация 63,3% чақалоқларда ва 50% катта гуруҳда аниқланди. Қусиш ва регургитация кизикарли бўлиб, у 1 ёшгача бўлган болаларда сезиларли даражада кўпроқ кузатилган (40%), буни ошқозон-ичак трактининг анатомик ва физиологик етилмаганлиги ва йўтал пайтида қорин бўшлиғи босимининг ошиши билан изоҳлаш мумкин. (1-жадвал)

1-жадвал

Касалхонадан ташқари пневмония билан оғриган болаларда клиник белгилар частотаси

Симптом	I гуруҳ (1 ёшгача)	II гуруҳ (1–3 ёш)
Иситма	86.7%	93.3%
Йўтал	96.7%	100%
Хансираш	73.3%	53.3%
Крепитация	63.3%	50%
Қусиш, регургитация	40%	20%

1 ёшгача бўлган болаларда клиник кўриниш анча ноаник ва атипик бўлиб, кўпинча ўпкadan ташқари белгилар (масалан, қусиш) билан кечади, бу эса ўз вақтида ташхис қўйишни қийинлаштиради. Барча болаларда яллиғланиш маркерларининг ошиши қайд этилди, аммо лаборатория ўзгаришларининг оғирлиги ёшга боғлиқ эди. Лейкоцитларнинг ўртача даражаси бир ёшгача бўлган болаларда юқори бўлган - 15,2×10⁹/л, катталарда эса 13,1×10⁹/л ни ташкил қилди. Шунингдек, биринчи гуруҳ беморларида эритроцитларнинг чўкиш тезлиги (ЭЧТ) юқори булиб, 24.1 мм/соатга нисбатан 28.4 мм/соатни гуруҳлар кесимида ташкил қилди. Айниқса, С-реактив оксил (СРП) даражасидаги фарқ яққол намоён бўлди: чақалоқларда 42.6 мг/л ва бир ёшдан ошган болаларда 31.2 мг/л ни ташкил қилди (жадвал 2). Бундай реакция чақалоқларда яллиғланиш кўпинча тизимли

характерга эга бўлиши ва кучли интоксикация билан кечиши, 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларда эса аллиғланиш жараёни кўпинча маҳаллий бўлиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

2-жадвал

Кўрсаткич	I гуруҳ	II гуруҳ	Норма
Лейкоцитлар ($10^9/л$)	15.2	13.1	6–11
ЭЧТ (мм/ч)	28.4	24.1	до 10
СРО (мг/л)	42.6	31.2	до 5

1 ёшгача бўлган болаларда СРО ва лейкоцитларнинг юқори кўрсаткичлари ШТПнинг оғирроқ кечиши ва янада интенсив кузатув ёки терапия зарурлигини кўрсатиши мумкин.

Кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси барча беморларга касалхонага ётқизилганда ўтказилди. Рентгенограммалар таҳлили шуни кўрсатдики, 1 ёшгача бўлган болаларда перибронхиал ўзгаришлар ва гиповентиляция белгилари устунлик қилди, бу майда нафас йўллариининг иштироки ва йўтал рефлексининг етарли даражада самарали эмаслигидан далолат беради. Ушбу гуруҳдаги болаларнинг 46,7 % да перибронхиал қалинлашиш аниқланган, 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларда эса фақат 30 % да аниқланди. Ўчоқли инфилтратлар иккала гуруҳда ҳам қайд этилган, бироқ бир ёшдан катта болаларда кўпроқ учраган (40% га нисбатан 56,7%), бу, эҳтимол, иммун жавобнинг яққолроқ намоён бўлиши ва яллиғланиш жараёнининг локализацияси билан боғлиқ.

Сегментар (лобар) пневмония бир ёшгача бўлган болаларнинг 30 %да ва катта ёшдаги гуруҳнинг 33,3% да сезиларли фарқсиз аниқланган.

Нафас етишмовчилигининг намоён бўлиши сифатида гиповентиляция чақалоқларда кўпроқ учради (20% га нисбатан 36,7%). Кам сонли болаларда (биринчи гуруҳда 2 та ва иккинчи гуруҳда 1 та) инвазив аралашувни талаб қилмайдиган кичик плеврал суяқлик аниқланди (жадвал 3).

3-жадвал

ШТП билан касалланган болаларда рентгенологик кўриниш

Рентгенологик ўзгариш	I гуруҳ	n (%)	II гуруҳ	n (%)
Ўчоқли инфилтратция	12	40%	17	56.7%
Сегментар инфилтратция	9	30%	10	33,3%
Перибронхиаль қалинлашув	14	46,7%	9	30%
Гиповентиляция белгилари	11	36,7%	6	20%
Плевра қарши	2	6,7%	1	3,3%

1 ёшгача бўлган болаларда кўпинча перибронхиал қалинлашиш ва гиповентиляция белгилари аниқланади, бу майда бронхларнинг иштироки ва нафас олиш мушакларининг заифлигини акс эттиради. Ваҳоланки, 1 ёшдан катта болаларда бактериал пневмонияга хос ўчоқли инфилтратлар кўпроқ ташхисланади.

Балғамнинг микробиологик текшируви (бурун-ҳалқумдан олинган суртмалар - балғамни йиғиш имкони бўлмаганда) кўпчилик беморларда пневмониянинг тахминий кўзғатувчисини аниқлашга имкон берди.

Барча ёш гуруҳларида энг кўп учрайдиган бактериал агент *Streptococcus pneumoniae* бўлиб чиқди - 1 ёшгача бўлган болаларда 40% ҳолларда ва 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларда 46,7%, бу адабиёт маълумотларига мос келади, унга кўра пневмококк педиатрия амалиётида асосий бактериал патоген бўлиб қолмоқда. Иккинчи энг кўп учрайдиган кўзғатувчи *Haemophilus influenzae* эди - чақалоқларда 33,3% ва катта ёшдаги болаларда 30% ни ташкил қилди. Бу микроорганизм, айниқса, эмланмаган болаларда кўп аниқланади.

Респиратор-синцитиал вирус (РСВ) 1 ёшгача бўлган болаларда устунлик қилди - 26,7%, бу эмицикли болаларда вирус этиологиясининг етакчи ролини тасдиқлайди. Катта ёш гуруҳида вирус табиати камроқ қайд этилган бўлиб, ушбу гуруҳда РСВ 13,3% ҳолларда аниқланган.

Mycoplasma pneumoniae атипик кўзғатувчиларнинг вакили сифатида фақат бир ёшдан ошган болаларда (10%) аниқланган, бу микоплазма пневмонияси асосан мактаб ўқувчилари ва ўсмирлар учун хос эканлигига мос келади, аммо 2-3 ёшдан бошлаб пайдо бўлиши мумкин (жадвал 4).

Пневмония этиологияси

Кузгатувчи	I гуруҳ	II гуруҳ
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	40%	46.7%
<i>Haemophilus influenzae</i>	33.3%	30%
<i>RSV</i>	26.7%	13.3%
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	0%	10%

Шундай қилиб, 1 ёшгача бўлган болаларда пневмониянинг вирусли-бактериал ёки вирусли табиати устунлик қилди. Бир ёшдан ошган болаларда типик бактериал ва атипик яллиғланишга ўтиш кузатилади, бу эса ушбу ёш тоифасида антибактериал терапияни қайта кўриб чиқишни талаб қилади.

1 ёшгача бўлган болаларда кўпинча носпецифик симптоматика кузатилади, касаллик чўзилиб ва оғирроқ кечишга мойил бўлади. Типик белгиларнинг сустр ифодаланганлиги сабабли эрта ташхис қўйиш қийин.

Бизнинг тадқиқотимизда 3 ёшгача бўлган болалар гуруҳида йўтал ва иситма каби классик респиратор симптомлар устунлик қилди. СРО ва лейкоцитознинг юқори даражаси касалликнинг оғирлиги ва касалхонага ётқизиш зарурати билан боғлиқ.

Хулоса қилиб айтганда, кичик ёшдаги болаларда шифохонадан ташқари пневмония оғирроқ ва узокроқ кечиши билан ажралиб туради. Атипик клиник кўриниш туфайли эрта ташхис қўйиш қийин. ШТП бўлган чақалоқларда нафас олиш функциясини алоҳида назорат қилиш талаб этилади. Этиологик диагностика мақсадли терапияни танлаш учун муҳим ҳисобланади.

Адабиетлар рўйхати:

1. Bayisa G LY, Mosisa B. Результаты клинического лечения пневмонии у госпитализированных детей в педиатрическом отделении больницы Некемте, Эфиопия. Всемирный журнал фармации и фармацевтических наук 2017;6(02):68–84.
2. ВОЗ. Пересмотренная классификация ВОЗ и лечение детской пневмонии в медицинских учреждениях. Обзор фактических данных. 2014
3. Бартлетт Дж. Г., Доуэлл С. Ф., Манделл Л. А. Практические рекомендации по лечению внебольничной пневмонии у взрослых: Американское общество инфекционных заболеваний. Clin Infect Dis. 2000;31(2):347–382. doi: 10.1086/313954.
4. Sandora TJ, Harper MB. Pneumonia in hospitalized children. Pediatr Clin North Am. 2005 Aug;52(4):1059-81, viii. doi: 10.1016/j.pcl.2005.03.004. PMID: 16009257; PMCID: PMC7118979.
5. Эбеледике К., Ахмад Т. Детская пневмония. [Обновлено 16 января 2023 г.]. В: StatPearls [Интернет]. Treasure Island (Флорида): StatPearls Publishing; январь 2025 г.

Иқтибос учун: Рустамова Г.Р. Кичик ёшдаги болаларда касалхонадан ташқари пневмониянинг кечиш хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 410–413. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17723166>